

ZIYORAT SHIFO YO`LI SIFATIDA

M.X.Kurbanova

Buxoro Davlat Universiteti Buxoro, O`zbekiston

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2292-7937>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13898623>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O`zbekistonda ziyorat turizmni rivojlantirishning ahamiyati bayon qilinib, Buxoro viloyatida xalq tabobatiga asoslangan avliyolar ziyorat marshrutini ishlab chiqish taklifi asoslangan.

Kalit so`zlar: ziyorat, turizm, avliyolar, xalq tabobati, Buxoro.

Аннотация. В данной статье описывается важность развития зиярат-туризма в Узбекистане и предлагается реализация нового маршрута зиярат-тура по святым местам на основе народной медицины в Бухарской области.

Ключевые слова: паломничество, туризм, святые, народная медицина, Бухара.

Abstract. This article describes the importance of ziyorat tourism development in Uzbekistan, and proposes implementation of a new ziyorat tour route of saints based on folk medicine in the Bukhara region.

Keywords: pilgrimage, tourism, saints, folk medicine, Bukhara.

XX-XXI asrlardagi ijtimoiy-madaniy o`zgarishlar, jumladan, ommaviy turizm va transportning rivojlanishi, dunyoviy lashuv, tijoratlashuv va globallashuv, shuningdek, ziyorat va turizm o`rtasidagi chegaralarning ko`p jihatdan noaniqligi ziyoratgohlarga ta`sir ko`rsatdi. Hozirgi vaqtda ziyorat markazlari ko`pincha rivojlangan va ko`p funksiyali bo`lib, turli motivlarga ega tashrif buyuruvchilar, jumladan, ziyoratchilar, diniy sayyohlar, tadqiqotchilar va dam olish maqsadida safar uyushtiradiganlar uchun qo`shimcha madaniy va turistik qulayliklarni taklif qiladi [1].

O`zbekiston bo`ylab safar qiladigan ziyoratchilar sayohati davomida ziyorat turizm iste`molchilarida yo`nalish bo`yicha ma`lumotlarning yetishmasligi, muqaddas qadamjolar bo`ylab turizm infratuzilmasi yaxshi rivojlanmaganligi, ziyorat turizm an`anaviy (klassik) turning bir qismi sifatida taqdim etilishi kabi muammolarga duch keladilar. Vaholanki, respublikamiz bo`ylab xalq tabobati asnosidagi ziyorat turizm obyektlari keng tarqalgan bo`lib, ularni ommalashtirish tadqiqotning asosiy masalasi sanaladi.

Misol qilib Buxoro viloyatini ziyorat turizm potensialini ko`radigan bo`lsak, turistik firmalar tomonidan faqat “Yetti Pir” ziyorat turizm yo`nalishi taklifi yo`lga qo`yilgan bo`lib, Chashmai Ayub, Ismoil Somoniy maqbaralari, Miri Arab, Ulug`bek, Nodir Devonbegi madrasalari kabi qolgan ziyoratgohlar madaniy turistik yo`nalishlar tarkibida ziyorat qilinib, barcha din vakillari uchun safarlar uyushtiriladi. Buxoro shahridagi Fayzobod xonaqosi, Abu Hafsa Kabir, Romitandagi Xo`ja Ubbon, Xo`ja Zafaron, G`ijduvondagi Xo`ja Porso ziyoratgohlari, XVI asr hammomlarining fazilatlarini, shifo xususiyatlari to`g`risida eshitgan shaxslar o`zlari mustaqil ravishda safarlar uyushtirishadi. Agar ular uchun ham “Mushkulkushod”, “Ilohiy xalq tabobati”, “Farzandsizlikni ilohiy davolash” ziyorati nomli maxsus maqsadli turlar ishlab chiqib taklif etilsa, albatta bu muqaddas maskanlarning ziyoratchilari soni yil sayin oshadi.

Hozirgi kunda Buxoro viloyatida 713 ta moddiy madaniy meros obyektlari bo`lib, ularning 51 tasi ziyorat turizm obyekti sifatida kiritilgan.

Hududning ziyorat turizm imkoniyatini hisobga olgan holda uni rivojlantirishning bir necha bosqichlarini quyida ilmiy asoslab amaliy takliflarni ishlab chiqdik.

1-rasm. Buxoro viloyatida islomiy ziyorat turizmni rivojlantirish bosqichlari

Manba: Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Birinchi bosqich - tarixchi olimlar, diniy ulamolar bilan birgalikda muqaddas joylarning ziyoratboplik mezonlari, xususan, muqaddaslik martabasi [2] va karomatligini aniqlash orqali ular to'g'risida *ma'lumotlarni aniqlash* bosqichi sanaladi.

Insonlar ongida ziyorat haqiqatda qilinishi kerak bo'lgan amal ekanligini uqtira olish, uning foydalilik xususiyatlarini ommaga yoyish, ziyoratning asosiy maqsadini tushuntirish, ziyoratchilar uchun muqaddas joyda Olohga iltijo qilishdan tashqari, dam olishi, zikrlar qilishi uchun qulayliklar yaratish (masalan, tabiat qo'ynida ommaviy yoki alohida Qur'on tilovat qilish), ziyorat tartibi va odoblarini o'rgatish (muqaddas qadamjoga nisbatan hurmat yuzasidan ayol ziyoratchilar uchun uzun liboslar tarqatilishi) *ziyosat muhitini yaratish* bosqichi sanaladi.

Keyingi bosqich "*Halol*" standartlar asosidagi *infratuzilmani yo'lga qo'yish* ikkinchi qilinishi kerak bo'lgan asosiy masalalardan sanaladi. Ovqatlanish, turar joy, sanitariya-gigiyena shahobchalari, ziyoratgohlarda ziyorat qilish uchun kerak bo'lgan barcha shart-sharoitlarni yaxshilash lozim. Infratuzilma deganda, ziyoratgoh jamoatchilik uchun doimo ochiq bo'lishi va sayyohlar bilan bir qatorda mahalliy aholini ham jalb qila olishi kerak. Avvalambor musulmon ziyoratchilar uchun eng keraklisi bu hududda tahoratxona va namozxonalarining mavjudligidir. Shu bilan birga halol standartiga javob beruvchi oshxonalar, zaifalar uchun alohida xizmat ko'rsatuvchi turistik korxonalar faoliyati va xizmati alohida ahamiyat kasb etadi.

To'rtinchi, *transport infratuzilmasini yaratish* bosqichi turistik maskanga yetib olishda duch kelinadigan muammolar, yengil mashinalarni ijaraga olish, jamoat transporti orqali borish imkoniyati, temir yo'l va havo aloqalarining yaxshi yo'lga qo'yilganligi, bekatlarda ayollar va erkaklar alohida o'tish yo'laklari, yosh bolali oilalar va imkoniyati cheklangan ziyoratchilar uchun qo'shimcha joylar, harakatlanish va dam olish uchun qulayliklar yaratish talab etiladi.

Ziyoratchilar statistikasini yuritish bosqichi. Hozirda ziyorat turizmni tashkil etishdagi asosiy muammolardan biri ziyoratchilarning qayerdan, qanday transport vositasi bilan, nima maqsadda, nechi nafar kelganligi to'g'risida ma'lumotning yig'ishning imkoni yo'qligi. O'zbekistonda ziyoratchilar sonini kirish vizalari asosida aniqlaydilar, masalan, Indoneziya, Malayziya, Turkiya, Pokiston davlatlaridan kelgan sayyohlar barchasi musulmon ziyoratchi sifatida qabul qilinadi, lekin ularning hammasi ham Islom dinida emas va ziyorat qilish maqsadida tashrif buyurmaydi. Statistik ma'lumotlarni to'plashda ziyorat turlarini tashkil etadigan turistik firmalardan ham ma'lumotlarni olish mumkin. Lekin, bizning nazarimizda eng muqobil variant bu har bir ziyoratgohning o'zida statistik ma'lumotlar jamlanishidir.

Yangi turistik marshrutlarni ishlab chiqish bosqichi. Ziyorat qilinadigan obyektlar jamlanmasini turistik paket sifatida potensial bozorga taqdim etish tashrif buyuruvchilarga mintaqaning ma'naviy merosini mazmunli o'rganishga yordam beradi. Taklifimiz, ilmiy izlanish qilayotganlar uchun ta'lim turizmi asosida ziyorat turizm turistik paketlarini, hunarmandlar uchun ularning pirlari ziyorati jamlangan marshrutlarni, tibbiyot sohasi vakillari uchun xalq tabobatini namoyon etuvchi muqaddas maskanlarni, muayyan kasallikdan shifo topish istagida bo'lganlar uchun tibbiy turizm asosida ziyorat turizmni targ'ib qilish masalasiga alohida e'tibor qaratish zarur. Dastur doirasida diniy va madaniy tadbirlarni tashkil etish ko'proq tashrif buyuruvchilarni jalb qilishi va sayyohlar uchun o'ziga xos tajriba yaratishi mumkin.

Keyingi bosqich - *tarixiy diqqatga sazovor joylarni targ'ib qilish (marketing).* Reklama, PR, homiylik, broshyura, plakat, gid qo'llanmalar kabi bosma nashrlar, veb-saytlar, elektron pochta marketing vositalari, ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ibot qilish viloyatda ziyoratchilar sonining keskin oshishiga turtki bo'ladi.

Sakkizinchi, *mobil dasturlar yaratish* bosqichida ziyoratchilar uchun mobil xaritalar, chatbotlar, ziyoratchilar ziyoratgohga tashrifigacha, tashrif davomida va ziyoratdan so'ng qiladigan barcha amallarini (yuvinish qoidalari, o'qiladigan duolar, boriladigan joylar, “Halol” standarti asosida xizmat ko'rsatadigan umumiy ovqatlanish tashkilotlari va joylashtirish vositalari kiritilgan) bosqichma-bosqich o'rgatadigan mobil platforma yaratish lozim.

Mustaqillik davrida qadimiy obidalar, ziyoratgohlarni tiklashga bo'lgan e'tibor yana kuchaydi. Bugungi kunda ularning bir qanchasi muhim ziyorat maskanlariga aylanmoqda. Shunday bo'lsada, ular to'g'risidagi ma'lumot xalq orasida keng tarqalmagan. Shuning uchun, Buxoro shahri ichida “7 Avliyoyi Shahri Sharif” loyihasini ilgari surish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz.

Bu yangi yo'nalish “Islom dini gumbazi” bo'lgan Buxoroi sharifda karomatga ega bo'lgan yettita avliyolarni ziyoratidan tarkib topgan. Bular: Imom Abu Hafs Kabir Buxoriy (Hazrati Imom), Shayx Sayfiddin Boharziy, Poyanda Muhammad Shohi Axiy Fayzobodiy, Hazrat Shayx Abdulqodir Jeloni (Geloni) Piri Dastgir, Abu Bakr Muhammad Ibn Ahmad (Hazrat Boboyi Porado'z), Xo'ja Ismatullo Buxoriy, Said Abulhasani Poband (Said Pobandikusho).

Taklif etilgan mazkur yo'nalish o'zida Buxoroning “muqaddasligi”ni aks ettiruvchi, hatto ba'zi mahalliy aholi ham bilmaydigan muqaddas qadamjolarining ayrimlarini jamlagan. Ushbu loyiha Buxoro viloyatidagi ziyoratgohlar va ulug'lar haqida ma'lumot topish, sayohatlar uyushtirish va uni dunyo bo'ylab targ'ib qilishga qaratilgan. Bu yangi marshrut Buxoroyi Sharifda yetti avliyoni ziyorat qilishdan boshlanib, so'ngra uning ko'lamini kengaytiriladi, ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini oshirish maqsadida yana boshqa ziyoratgohlarni qamrab olish masalasi qo'yildi. Abu Hafs Kabirning Movarounnahrda islom dinining tarqalishiga qo'shgan hissasini inobatga olib birinchi ziyorat obyektini o'zgartirishsiz qolgan holda keyingi oltita ziyoratgohni o'zgartirib yana yangi sayohat yo'nalishi shakllantiriladi.

Mazkur muqaddas qadamjolarini ziyorat qilish orqali insonlar ham ruhiy ham jismoniy xastaliklariga shifo topadilar. Zero, ko'pchilik ziyoratchilar uchun bu manfaatli bo'lib kelayotganligi, bu joylar ularning doimiy tashrif obyektiga aylanganligini e'tirof etishdi.

“7 Avliyoyi Shahri Sharif” ziyorat turizm marshrut davomiyligi 1 kunga cho'zilib, uni alohida turpaket sifatida, shuningdek, mavjud turistik paketlarga qo'shimcha bir kun sifatida ham kiritish mumkin. Natijada sayyohlarning qolish muddati 2 kundan 3 kunga uzayadi, turistik agentlik, transport korxonasi, yo'nalish gid-hamrohi, ziyoratgoh, ovqatlanish tashkiloti iqtisodiy samaradorlikka erishadi.

REFERENCES

1. Lapasovich M. O. et al. Historical and ethnographic characteristics and socio-spiritual factors of visiting tourism in Uzbekistan //Journal of Critical Reviews. – 2020. – T. 7. – №. 6. – С. 47-50.
2. Navruz-zoda Z. Evaluation of holy places of the regions for the development of pilgrimage tourism //Indonesian Journal of Law and Economics Review. – 2020. – T. 6. – С. 10-21070.